

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЬЕСЫ И. А. КРЫЛОВА «ТРИУМФ»

Нурманова Юлдуз Ильхомовна

Науч рук: Лиходзиевский Анатолий Степанович

Узбекский государственный университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031337>

XVIII век – сложное время для русской литературы, которая осваивает новые эстетические модели, находится в поиске иных способов и форм выражения художественного целого, в том числе и через драматургию. К концу века русская литература, получившая некоторую самостоятельность, осознает себя как самостоятельный институт и, соответственно, получает возможность самоописания и рефлексии. Подводятся итоги, которые синтезируют прежние поиски, эстетические идеи (к примеру, в произведениях таких авторов, как Н. Карамзин, А. Радищев, Г. Державин), тем самым открывая двери новому этапу художественных преобразований и смену художественных концепций в русской культуре. Свой и чрезвычайно оригинальный вариант подобного подведения итогов осуществляет и И.А. Крылов. В данной статье будет рассмотрено своеобразие творчества И.А. Крылова как драматурга на базе пьесы Триумф, или Подщипа.

Историк литературы П. Н. Берков отмечал, что «для своего замысла Крылов нашел изумительно удачную форму - сочетание принципов народного театра, народных игрищ с формой классической трагедии». [1; 345] Берков обращает внимание на то, что образы несут в себе сказочно-сатирический характер и делает вывод о том, что «в гениальном объединении начал народной сатиры с изощрённой литературно-театральной пародией, применённой Крыловым, проявилось всё своеобразие его творческой натуры, его личности, его поэтической смелости». [1; 347].

В своей работе «Подщипа Крылова: игра в письмо или игра письма?» О. М. Гончарова отмечает, что в комедии И.А. Крылова «Триумф» проявляются традиции карнавальной поэтики [2]. Нельзя не согласиться с О.М. Гончаровой в том, что, «Триумф» как и другие пьесы Крылова конца XVIII века, изучена недостаточно. Пьеса «Триумф» зачастую рассматривается литературоведами лишь в качестве пародии на высокую трагедию или как памфлет на царствование Павла I, «а между тем писатель считал "Подпишу" своей любимой пьесой и связывал, по всей видимости с нею какой-то свой внутренний творческий сюжет, поскольку вскоре вообще перестал писать» [2].

Исследователи драматургии Крылова отмечали и то, что «техника трагического и техника фарсового конфликта в основе своей схожи — обе состоят в максимальном обострении и реализации в действии внутренних драматических противоречий. Но трагический конфликт необходимо связан с победой духа над плотью, а фарсовый — с победой плоти над духом. В шутотрагедии оба плана совмещены: чем выше парит дух, тем комичнее предаёт его плоть». [5] Этим объясняется бытовой, сатирический мотив еды, сопровождающий все действие пьесы последовательными аналогиями духовных терзаний и страстей с процессами поглощения пищи и пищеварения. Этот мотив, как комический прием, ранее Д.И. Фонвизин в комедии «Недоросль», где воспитание героя подменяется питанием, но в Подщипе еда и телесные проявления героев становятся заменой любых действий, жизнедеятельности в целом. К примеру, государственный

совет, решающий проблемы катастрофического положения царства должен, по идее, проявить «мудрость», но у Крылова выпил «штоф вейнской», съел банку «салакушки» и «присудил всем спросить цыганку», которая обладает мудростью («с премудростью живет»).

Герои в пьесе Крылова занимают типичные для трагедии позиции: дама, герой, влюбленный в нее, его антагонист, несущий угрозу их любви и отечеству, царь, мудрый советник и т.п. Позиции героев четко выражены в тексте. Например, Триумф – противник и завоеватель, наделен типичным для русской трагедии свойством – «тиран». И, так как это представлено в речи героини, т.е в «высокой» речи, то чувствуется отчетливая соотнесенность именно с трагедией: «Тиран! Не утратишь ты сердце тем мое!». [3]

Крылов удваивает образ правителя, представляя его двумя традиционными фигурами: тираном (Триумф) и царем, который был лишен престола (Вакула). В образе Триумфа показан режим Павла I, послепетровского правителя, способного лишь «палькой на дворца сконяит и феселиться», «фсех стреляй из пушка». [3] Вакула же олицетворяет допетровскую эпоху, патриархальную.

Сохраняя традиционные черты «высоких» героев, Крылов изменяет их функции. Например, «благородный» Слюняй, представлен в образе ребенка, носящего с собой деревянную шпагу, ведь «матушка носить железной не велела». Он, как и все малые дети, любит есть леденцы, проводит время в играх, да и вообще «зелен еще». Имена героев так же напоминают персонажей из русской сказки: царевна Подщипа, царь Вакула, Чернавка.

«Триумф» Крылова стал новым витком в развитии русской литературной пародии XVIII века. Здесь нельзя не согласиться с В. Д. Кузьминой, говорившей, что «в объединении принципов народной театральной сатиры с литературной пародией проявляется глубокое своеобразие и творческая смелость молодого Крылова». [4]

References:

1. Берков П.Н. История русской комедии. - Л., 1977. - С. 369.
2. Гончарова О. Подщипа Крылова: игра в письмо или игра письма? - Электронный ресурс <https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/2400/1/05.pdf>
3. Крылов И. А. Подщипа. - Электронный ресурс <https://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol2/01play/029-full.htm>
4. Кузьмина В.Д. Русский демократический театр XVIII века. - М., 1958. - С. 205.
5. Лебедева О. Б. История русской литературы. - Электронный ресурс <https://libraryiksu.kg/public/assets/upload/books>